

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуоров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамиудллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК: 616.833-001-07-08

Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич
Тошкент давлат тиббиёт университети
Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
Тошкент давлат тиббиёт университети
Арипова Шахло Абдукашхаровна
Тошкент давлат тиббиёт университети
Жуманазарова Шахзода Рустамбековна
Тошкент давлат тиббиёт университети

**ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ
ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи)**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105119>**АННОТАЦИЯ**

Мақолада периферик нервларнинг посттравматик шикасланишлари ривожланишининг этиопатогенетик жихатлари ҳақида адабиётлар шарҳи берилган. Посттравматик нейропатияларни диагностика ва даволаш муаммолари ёритилган.

Калит сўзлар: травма, нерв, диагностика, даволаш

Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич

Ташкентский государственный медицинский университет

Матмуродов Рустамбек Жуманазарович

Ташкентский государственный медицинский университет

Арипова Шахло Абдукашхаровна

Ташкентский государственный медицинский университет

Жуманазарова Шахзода Рустамбековна

Ташкентский государственный медицинский университет

**ДИАГНОСТИКА И АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
(обзор литературы)**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается обзор литературы по этиопатогенетическим аспектам развития посттравматических повреждений периферических нервов. Приводятся проблемы диагностики и лечения посттравматических нейропатий.

Ключевые слова: травма, нерв, диагностика, лечение

Ibodullaev Saydulla Urinboevich

Tashkent state medical university

Matmurdoov Rustambek Jumanazarovich

Tashkent state medical university

Aripova Shaxlo Abdukaxharovna

Tashkent state medical university

Jumanazarova Shakhzoda Rustambekovna

Tashkent state medical university

DIAGNOSIS AND ASPECTS TREATMENT OF POST-TRAUMATIC PERIPHERAL NERVE INJURIES (Literature review)

ANNOTATION

This article reviews the literature on the etiopathogenetic aspects of the development of post-traumatic peripheral nerve injuries. The problems of diagnosis and treatment of post-traumatic neuropathies are presented.

Keywords: trauma, nerve, diagnosis, treatment

Периферик нервларнинг посттравматик жароҳатланишлари тиббиётнинг энг долзаб муаммоларидан биридир [5,8.40,41] Посттравматик нейропатиялар шифокорлар ва илмий

тадқиқотчилар томонидан кўплаб муҳокама қилиниб келинмоқда. Аммо, ҳозирги кунгача ягона стандарт даволаш тамойиллари йўқ.

Периферик нерв тизимининг (ПНС) шикастланиши беморлар учун жиддий оқибатларга олиб келадиган муҳим клиник

муаммодир [6,12,24,25,42,43]. АҚШда ПНС шикастланиши бўлган беморларни даволаш учун ҳар йили тахминан 150 миллиард доллар сарфланар экан, шу жумладан оралик қа тирсак нервлар шикастланишлари учун харажатлар мос равишда тахминан 70 000 ва 45 000 долларга баҳоланар экан. Ушбу харажатларнинг 87% ишдан бўшатиш билан боғлиқ [8]. 2004-йилда АҚШда ПНС шикастланишлари 8,5 миллион кунлик иш йўқотилишига ва ҳар йили 200 000 дан ортик жарроҳлик амалиётларига олиб келди [2]. Россия Федерациясида ҳар йили марказий ПНС билан 4-7 минг киши жарроҳлик даволинига муҳтождир [2,3,10].

Посттравматик нейропатиялар - бу жарроҳлик, жароҳатлар, механик шикастланиш (шу жумладан инъекциялар), зарбалар, синишлар ёки суяк чиқиши натижасида механик шикастланиш натижасида юзага келадиган периферик нервларнинг жароҳатланишларидир. Касаллик зарарсиз бўлиши мумкин, аммо беморларда сезиларли оғриқ ва функционал бузилишлар ривожланади. Беморлар психологик жиҳатдан ноқулайликни сеза бошлайдилар, бу эса уларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада пасайишига олиб келади [30,31,33,36,37,39].

Оёқ-қўллардаги периферик нервларнинг шикастланиши касалхонага ётқизишнинг кенг тарқалган сабаби эмас. Умумий частотаси йилига ҳар 100 000 кишига тахминан 13-23 ҳолатни ташкил қилади [27]. Периферик нервларнинг шикастланиши барча тинчлик давридаги жароҳатларнинг 3-5 фоизига учрайди. Турли муаллифларнинг фикрига кўра, оёқ-қўл жароҳатларида периферик нервларнинг шикастланиш даражаси 12,8% гача [Бехтерев А.В., 2017, Huckhagel Т., 2018]. Периферик нервларнинг оғир шикастланиши сурункали оғриқ ва оёқ-қўл дисфункцияси туфайли ногиронлик ва ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади [Маргасов А.В., 2018; Teixeira M. J., 2015] ва асосий сабаблар йўл-транспорт ҳодисалари, маиший жароҳатлар ва спорт жароҳатларидир [Яриков А.В., 2019; Mansuri F. A., 2015]. Бундан ташқари, консерватив даволинишни ўз вақтида бошлаш ёки жарроҳлик даволаш тўғрисида ўз вақтида қарор қабул қилиш узоқ муддатли функционал тикланишга таъсир қилиши мумкин [Богов А.А., 2008; Древаль О.Н., 2015, Журбин Е.А., 2017, Huckhagel Т., 2018]

Посттравматик нейропатиялар периферик асаб тизими касалликлари таркибиде юқори тарқалиши (15-35%), стационар, амбулатор ва реабилитация даволинишининг давомийлиги ва нохуш натижаларга олиб келиши мумкинлиги (беморларнинг 29% дан ортигида ногиронлик) туфайли алоҳида ўрин тутади. Статистикага кўра, жароҳатлардан энг кўп таъсирланган нервлар қўлларнинг нервларидир - 41,9%. Биргаликда нерв шикастланишлари кўпинча биланнинг пастки учдан бир қисмида кузатилади, бу ҳолатларнинг 58,4% ни ташкил қилади (Салтыкова В.Г., 2003 й.; Ирисханов И.Р., 2007 й.; Леонов С.А., 2009 й.).

Периферик нервларнинг (ПН) шикастланишлари турли локализацияли шикастланишлар умумий сонининг 2-5% ташкил қилади ва беморларнинг 1,3% да изоляция қилинган ПН шикастланишлари кузатилиши мумкин. Оёқлар травмасида ПН шикастланишлари беморларнинг 1,8%, қўлларнинг травмасида эса 3,3% учраши аниқланган. ПН посттравматик шикастланишлари 29% ҳолатда йўл-транспорт ҳодисаси, 18% ҳолатда ўткир нарса билан шикастланиш, 12% ҳолатда ятроген шикастланиш, 8% ҳолатда ўқ отиш жароҳати, 8% ҳолатда йиқиши, 6% ҳолатда тўмтоқ жароҳат ва 3% ҳолатда куйиш натижасида юзага келиши мумкин [23, 24]. Барча ҳолатларнинг 5-10% мушак ичига инъекциялар, думба мушагига нотўғри игна киритиш билан (автоинъекция, тик турган ҳолатда манипуляция) (41%), сон бўғимини артропластика қилиш (24%), ўсма резекцияси (12%), жарроҳлик пайтида периферик нерани тортиш ёки сиқиш (7%), вена ичига катетеризация қилиш ва бошқалар асосий сабаблардан биридир [6]. Узоқ муддатли жарроҳлик амалиётлари пайтида мажбурий ётиш ҳолатларида ва COVID-19 ни даволаш пайтида ётган ҳолда тос суяги тубининг сиқилиши натижасида юзага келадиган шикастланишлар эҳтимоли юқоридир [28].

ПН шикастланишининг бир қатор ҳолатларини таҳлил қилиш натижалари шуни кўрсатадики, энг кўп учрайдиган шикастланишлар *gastrocnemius* (15%), тери ости (11%), юзаки

перонеал (9%), радиал (4,5%) ва тирсак (3,6%) нервларига, камрок эса сон, ўтиргич ва катта бодир нервларининг жроҳатланишларига тўғри келади [29]. Қўл травмаларида кўпинча оралик ва тирсак нервлари, оёқларда ўтиргич ва кичик бодир нервлари кўп шикасланади [41].

Тери бутунлигининг бузилишига қараб туриб, ёпик ва очик ПН шикастланишлари фарқланади. Ёпик нерв жароҳатларига сиқиш, мия чайқалиши, контузия ва чўзилиш киради. Очик жароҳатлар нервнинг тўлиқ ёки қисман бузилишига олиб келиши киирди [13]. ПН посттравматик шикастланишларида анатомик зоналар тафовут қилинади, реферики нервларнинг суякка яқин қисми ва суякдан узоқроқ қисмлари. Шунинг учун ҳам суякларнинг синишлари ПН жароҳатланишларида асосий омиллардан биридир.

Травматик неврома - бу асаб шикастланишидан кейин ривожланган нерв толалари ва бириктирувчи тўқиманинг чигаллиги. Одатда у қаттиқ, овал, оқиш, секин ўсадиган, пайпасланадиган ва 2 см дан катта бўлмаган оғрикли тугун сифатида намоён бўлади. Бу шикастланиш соҳасидаги парестезия билан боғлиқ бўлиши мумкин. Характерли хусусиятига нормал, энгил тактил стимулларга нисбатан оғрикли юқори сезувчанлик ёки неврома соҳасида одадий кўзгатувчи нуқтага эга невралгик оғриқ кириши мумкин. Неврома шаклланиши регенерация қилувчи аксонлар хужайралари билан хемотактик ва жисмоний алоқага эга бўлмаганда, ўсиш конуслари хужайраларо бўшлиқлар орқали тартибиде тарзда ва секинроқ суръатда ҳаракатланганда юзага келади. [45].

ПН шикастланиларида нейропатик оғриқ синдромлари (НОС) асосий клирик симптомлардан биридир. НОС ривожланишида марказий сенситизация, дезингибция, дефферентация, структуравий дезорганизация механизмлари ётади. [39].

НОС баҳоланиши учун махсус DN4, LANSS, PAIN DETECTOR, ID-pain, NPQ шкала ва сўровномалар ишлаб чиқилган [16,20].

ПНдаги структуравий ўзгаришларнинг табиати ва оғирлигини, ўзгариш жараёнининг динамикасини аниқлаш учун ултратовуш текшируви (УТТ), МРТ, хусусан диффуз тензор трактографияси қўлланилади, бу бизга яхлитлик ва анатомик тузилишни баҳолаш имконини беради.

Ҳозирги вақтда ултратовуш текшируви (УТТ) юмшоқ тўқималар ва периферик нервларни диагностика қилиш усуллари орасида етакчи ўринни эгаллайди [Журбин Е.А., 2017; Малецкий Э.Ю., 2017; Салтыкова В.Г., 2011; Choi, S.-Y., 2016], аммо шикастланишнинг ўткир даврида периферик нервлар ва юмшоқ тўқималарнинг ҳолатини баҳолашга бағишланган тадқиқотлар жуда камдир.

ПН посттравматик шикастланишларида УТТ-манзараси муҳим аҳамиятга эга [7,9,15,17], аммо хар доим ҳам тўлиқ маълумот беролмайди. Sunderland бўйича оғирлик даражалари фарқлиб, 1-даражада деярли ўзгариш кузатилмайди, 2-даражада нервда шиш кутаилади, дифференцировка камаяди. 3 ва 4-даражаларида дифференцировка йўқолади, шиш ўринида гипоезоген киритма пайдо бўлади, 5-даражада периферик нерв анатомик бутунлигини тўлиқ йўқотади [18,19]

Нервларнинг МРТ текшируви юқори сифатли анатомик тасвирларни олиш имконини беради. УТТ билан солиштирганда, МРТ бир қатор афзалликларга эга: кўп текисликли тасвирни қайта тиклаш мумкин, атрофдаги мушаклар, пайлар, томирлар, тери ости тўқимаси аниқроқ фарқланади [14,21,23,26,47,48].

Электронейромиография (ЭНМГ) нервнинг функционал ҳолатини, биринчи навбатда унинг ўтказувчанлигини баҳолаш имконини беради. Стимуляция ЭНМГ эса мушакнинг уни иннервация қиладиган нервни стимуляция қилишга жавобини (М-жавоб), S-жавобни, уларнинг амплитудасини, кечикишини ва импульс тарқалиш тезлигини қайд этади [34]. ЭНМГни бажариш учун оптимал вақт жароҳатдан кейин 10-14 кун талаб этилади [22,32].

Периферик нервларнинг посттравматик шикастланишлари классификацияси:

Нерв шикастланишининг табиати бўйича:

1. Ёпик.

2. Очк: - ўқ жароҳатлари (ўқ, шрапнел ва бошқалар); - ўқ узиш билан боғлиқ бўлмаган жароҳатлар (пичоқ, кесиш, кўкариш ва бошқалар).

Нерв шикастланишининг тури ва даражаси бўйича:

1. Мия чайқалиши. 2. Контузия. 3. Сиқиш. 4. Тортиш. 5. Нервнинг қисман ёрилиши. 6. Нервнинг тўлиқ ёрилиши.

Жароҳат жойи бўйича:

1. Бўйин чикали. 2. Елка чигали. 3. Қўлларнинг нервлари. 4. Бел чигали. 5. Пастки Оёқ нервлари.

Биргаликда ва қўшма жароҳатлар:

1. Қон томирлари, суяклар, пайлар ва мушакларнинг шикастланиши билан қўшма жароҳатлар.

2. Куйиш, музлаш, кимёвий ва радиация шикастланиши ва бошқалар билан қўшма жароҳатлар.

Жароҳатланиш даврлари:

ўткир давр нерв шикастланишидан бошлаб 3 ҳафта давом этади. Бу даврда жароҳатдан кейин нерв танасида дегенератив ўзгаришлар юз беради. Бу жараённинг маълум нейробиологик конуниятлари туфайли, ўткир даврда шикастланган нервнинг дисфункция даражасини аниқ баҳолашнинг иложи йўқ. Бу даврда очик жароҳатлар учун жароҳлик даволаш амалга оширилади, натижада пайдо бўлган сегментларнинг яхлитлигини сақлаб қолган ҳолда нервнинг анатомик бузилишини тасаввур қилинади. Бундай ҳолларда, бирламчи нервни ёпиш жароҳатдан кейин эрта босқичда жароҳатни бирламчи жароҳлик дебридманти пайтида ёки 2-4 кундан кейин бирламчи кечиктирилган ёпишни қўллаш орқали амалга оширилиши мумкин;

эрта давр жароҳатдан кейин 3 ҳафтадан 3 ойгача давом этади ва шикастланган нерв тўқимасининг энг юқори регенератив фаоллиги билан тавсифланади. Эрта даврда жароҳатнинг даражаси, тури, даражаси ва даражаси аниқ аниқланиши мумкин; даволаш стратегияси (консерватив ёки жароҳлик) нейрхирург билан маслаҳатлашган ҳолда белгиланиши ва оптимал жароҳлик доираси аниқланиши мумкин;

ўткир ёки оралик давр жароҳатдан кейин 3-6 ой. Анатомик бузилиш натижасида регенератив жараёнлар тезлиги сезиларли даражада пасаяди ва асаб учларининг ажралиш даражаси (диапаз) ошади. Жароҳлик даволаш мумкин, аммо мураккаб реконструктив техникани талаб қилади ва унчалик самарали эмас;

кечки давр асаб шикастланишидан кейин 6 ойдан 3-5 йилгача давом этади. Шикастланган асаб танасида тикланиш қобилятининг сезиларли даражада пасайиши ва дегенератив ўзгаришларнинг кучайиши туфайли, бу даврда жароҳлик даволаш функционал тикланишнинг сезиларли даражада қамайишига олиб келади;

қолдик ёки кечки давр жароҳатдан 3-5 йил ўтгач содир бўлади. Нервнинг функционал тикланиши мумкин эмас. Таъсирланган оёқ-қўлнинг фаолиятини яхшилаш учун ортопедик пай-мушак жароҳлиги бажарилиши мумкин.

Шуст Ю.А. (2017) маълумотларига кўра, юқори оёқ-қўлларнинг периферик нервларининг травматик шикастланишлари кўпинча тирсак нервнинг шикастланишини ўз ичига олади, бу изоляция қилинган ҳолда (38,5%) ёки бошқа нерв шохлари билан биргаликда (11,6%) содир бўлади. Травматик периферик нерв шикастланишининг етакчи механизмлари орасида нерв шохининг чандиқ тўқимаси ёки сиқилиши (20,4%) учрайди. Травмадан кейинги нейромаларнинг ўзига хос хусусияти хира ва нотекис контурлар тузилиши ҳисобланади (36,3%) [11].

Турли патологиялари бўлган беморларда нейропатияларни ташхислашда бир хил нервларнинг қуйидаги параметрларини баҳолаш учун икки томонлама УТТ ўтказиш керак: асаб магистралларининг эжоженлиги, толарнинг дифференциацияси, асаб толаси қобиғининг кўриниши ва атрофдаги тўқималарнинг тузилишида ўзгаришлар мавжудлиги [11,35,38,46].

Исаев Д.М. (2023) тадқиқот натижалари кичик болдир нерви ва унинг асосий тармоқларининг кенг қўламли анатомиясини, шунингдек, шаклланиш ва архитектуранинг одатий хусусиятларининг мавжудлигини кўрсатади. Аксарият ҳолларда (87%) кичик болдир нерв тос бўшлиғини ўтингич нерви таркибиде тарк этади, аммо 13% ҳолларда кичик болдир нервнинг

шаклланган танаси тос бўшлиғини мустақил равишда тарк этади. Кичик болдир нервнинг шаклланиш даражаси жинсга боғлиқ эмас, шаклланишининг юқори даражаси долихоморфик тана турига эга бўлган шахсларга хосдир, паст даражаларда эса мезоморфик ва брахиморфик тана турларига хосдир [4].

Кичик болдир нервнинг 76% ҳолларда терминал шохларга бўлиниши 24% ҳолларда унинг юқори мускул-кичик болдир кааналига киришидан олдин содир бўлади. Кичик болдир нервнинг бўлиниш даражаси жинсга боғлиқ эмас. Долихоморфик ва мезоморфик брахиморфик тана турларига эга бўлган шахсларда кичик болдир нервнинг бўлиниши юқори мускул-кичик болдир каналига киришидан олдин ёки ичида содир бўлиши мумкин, брахиморфик тана турига эга бўлган шахсларда эса у асосан юқори мускул-кичик болдир канали ичида содир бўлади. Кичик болдир нервнинг терминал шохларга концентрик бўлиниши 69% ҳолларда содир бўлади. Тарқоқ бўлиниш 31% ҳолларда содир бўлади ва тана турининг одатий хусусиятлари билан белгиланади [5].

ПНС жароҳатларини даволашдаги хатолликларни қуйидагиларга бўлиш мумкин [1]:

- диагностик хатолар: оёқ-қўлларнинг нерв магистралларига шикаст етказишни ўз вақтида, тўлиқсиз ва нотўғри аниқлаш. Бу турдаги хатоларга ПНС жароҳати даражасидаги хатолар, шикастланиш тури ва бошқа органларга (тендонлар, томирлар, мушаклар ва бошқалар) зарар етказилишини эътиборсиз қолдириш ҳам киради. Бу хатолар нафақат беморни текшириш пайтида, балки ПНС операцияси пайтида ҳам содир бўлади;

- тактик хатолар: булар аниқ ташхис қўйилгандан кейин шифокорнинг нотўғри ҳаракатлари билан боғлиқ. Буларга даволаш тактикасини танлашдаги хатолар (консерватив, интервенцион ёки жароҳлик), консерватив даволашдаги хатолар (дори терапияси ва физиотерапияни танлаш) ва ПНС ва мушак-скелет тизимига жароҳлик аралашув вақти, кўрсаткичлари, усули ва ҳажмини аниқлаш киради;

- техник – жароҳлик амалиётларини тайёрлаш ва бажаришдаги хатолар, техникаларни нотўғри қўллаш (нерв чоклари нуксонлари, нейротизация, автонеуропластика) билан боғлиқ умумий техник камчиликлар;

- ташкилий – ихтисослаштирилган нейрхирургик ёрдамни ташкил этишдаги камчиликлар: асбоблар, чок материали, инструментал диагностика, реабилитация чоралари, физиотерапия;

- эксперт – шифокорларнинг ПНС жароҳатлари билан жабрланганларни текшириш пайтида ишлаш қобилятига оид нотўғри қарорлари натижасида юзага келган;

- деонтологик – шифокорнинг жабрланганлар ва уларнинг оилалари билан муносабатларини кам баҳолаганлиги, беморларнинг машғулотларга бўлган мотивациясининг етарли эмаслиги, шунингдек, ПНС реконструктив жароҳлигининг мавжуд имкониятлари ва прогнози ҳақида нотўғри маълумотлар билан боғлиқ.

Посттравматик нейропатиялар учун комплекс терапия нафақат шикастланган оёқ-қўллардаги оғриқ ва шиш йўқотишга, иа=аллий қон ва лимфа айланиши бузилишларини тузатишга, шикастланган оёқ-қўл сегментининг нервлари ва тўқималарида чандиқлар пайдо бўлишининг олдини олишга, трофик касалликлар, бўғимларнинг қаттиқлиги ва контрактураларининг олдини олишга ёки йўқ қилишга ҳамда нерв ўтказувчанлигини тиклашга, балки асаб тизимининг турли даражаларида ривожланган дишизми тузатишга ҳам қаратилган бўлиши керак. Дишиз (диасмик) - бу шикастланишдан узоқда жойлашган, аммо анатомик ва функционал жиҳатдан унга боғлиқ бўлган нерв тузилмаларининг дисфункцияси. Юқорида кўрсатилган маълумотларни инобатга олган ҳолда, периферик нервларнинг посттравматик жароҳатланишларининг дагностикаси ва даволаш чорат-тадбирлари индивидуал тарзда олиб борилиши лозим. Жароҳатнинг туридан бошлаб, жароҳатланган нервнинг морфофункционал анатомиясигача аҳамият қаратиш мақсадга мувофиқдир. Шундай йилиб, илмий адабиётларни таҳлил қилган ҳолда Ўзбекистонда посттравматик периферик нервлар шикастланишининг

диагностикаси ва даволашни такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб боришни лозим топдик.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Воеводкина А. Ю., Олейник Е. А., Александров М. В., Потемкина Е. Г., Орлов А. Ю. Клинико-инструментальные методы обследования больных с заболеваниями и повреждениями плечевого сплетения: исторические аспекты (к 100 летию РНХИ им. проф. А.Л. Поленова) // Российский нейрохирургический журнал им. проф. А.Л. Поленова. 2023. №15(4). С. 122–128.
2. Гайворонский А. И., Журбин Е. А., Декан В. С., Железняк И. С., Алексеев Е. Д., Мартынов Б. В., Свистов Д. В. Интраоперационное ультразвуковое исследование в хирургии периферических нервов верхней конечности // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2015. № 2 (50). С. 56–59.
3. Журбин Е. А., Гайворонский А. И., Железняк И. С., Декан В. С., Чуриков Л. И., Алексеев Е. Д., Алексеев Д. Е., Свистов Д. В. Диагностическая точность ультразвукового исследования при повреждениях периферических нервов конечностей // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2017. № 3 (59). С. 63–68.
4. Исаев, Д.М. Варианты уровня формирования и ветвления общего малоберцового нерва / Д.М. Исаев, А.И. Гайворонский, И.В. Гайворонский, И.А. Горячева // Вестник Российской Военно-медицинской академии. – 2019. – № 2 (66). – С. 160–165.
5. Исаев, Д.М. Характеристика типа и уровня деления общего малоберцового нерва / Исаев Д.М., Гайворонский И.В., Гайворонский А.И. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Морфологические школы сегодня». – Воронеж: «Научная книга», 2022. – С. 161–164.
6. Крылов В.В., Коновалов А.Н., Дашьян В.Г. и др. Состояние нейрохирургической службы Российской Федерации. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2017;81(1):5–12.
7. Лапицкая Е.В. [и др.]. Ультразвуковое исследование периферических нервов при травматическом повреждении кисти. Клинический пример // 97 Вестник Челябинской областной клинической больницы. 2021. № 52 (4). С. 39–44.
8. Литвиненко И. В., Одинак М. М., Живолупов С. А., Булатов А. Р., Рашидов Н. А., Бардаков С. Н. Клинико-инструментальные характеристики травматических поражений периферических нервов конечностей // Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2018. № 3 (63). С. 50–56.
9. Мажорова И.И. [и др.]. Ультразвуковое исследование повреждений периферических нервов у больных с травмами конечностей в раннем посттравматическом или послеоперационном периодах // Лучевая диагностика и терапия. 2020. № 4 (11). С. 87–95.
10. Халимов А. Р., Дюсембеков Е. К., Юнусов Р. Ю., Курмаев И. Т., Николаева А. В., Жайлаубаева А. С., Гаитова К. К., Надыр А. Т., Оразбаков Б. Н., Оразбеков А. А., Алдияров Е. Т. Актуальные аспекты хирургического лечения повреждений периферических нервов // Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2020. № 3 (60). С. 3–10.
11. Шуст Ю.А. Комплексное ультразвуковое исследование сосудов и периферических нервов у пациентов с синдромом диабетической стопы / Шуст Ю.А., Лебедева Е.В., Жестовская С.И. // Медицинская визуализация (Москва), 2016. — №2. - С. 110–114.
12. Яриков А. В., Туткин А. В., Леонов В. А., Фраерман А. П., Перльмуттер О. А., Тихомиров С. Е., Цыганков Д. А., Цыганков А. М. Травматическое повреждение плечевого сплетения // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2019. Т. 159. № 4. С. 14–18.
13. Abushukur Y., Knackstedt R. The Impact of Supplements on Recovery After Peripheral Nerve Injury: A Review of the Literature // Cureus. 2022. № 5 (14).
14. Boecker AN, Lukhaup L, Aman M, et al. Evaluation of MR-neurography in diagnosis and treatment in peripheral nerve surgery of the upper extremity: A matched cohort study. *Microsurgery*. 2022 Feb;42(2):160–169. <https://doi.org/10.1002/micr.30846>
15. Dömer P, Janssen-Bienhold U, Kewitz B, et al. Quantitative assessment of intraneural vascular alterations in peripheral nerve trauma using high-resolution neurosonography. *Sci Rep*. 2021 Jun 25;11(1):13320. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92643-9>.
16. Duehmke RM, Derry S, Wiffen PJ, et al. Tramadol for neuropathic pain in adults. *The Cochrane database of systematic reviews*. 2017;6(6):CD003726. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003726.pub4>.
17. Endo Y. [и др.]. Ultrasound features of traumatic digital nerve injuries of the hand with surgical confirmation // *Skeletal Radiology*. 2021. № 9 (50). С. 1791–1800.
18. Ferreira-Silva N, Ferreira-Dos-Santos G, Gupta S, et al. Ultrasound-guided percutaneous peripheral nerve stimulation for chronic refractory neuropathic pain: a unique series. *Pain Manag*. 2022 Nov 21. Online ahead of print. <https://doi.org/10.2217/pmt-2022-0070>.
19. Fisse A.L. [и др.]. Cross-sectional area reference values for peripheral nerve ultrasound in adults: a systematic review and meta-analysis-Part I: Upper 100 extremity nerves // *European journal of neurology*. 2021. № 5 (28). С. 1684–1691.
20. Gstoettner C, Laengle G, Salminger S, et al. Der chirurgische Umgang mit peripheren Nerven nach Extremitätenverlust. *Der Orthopäde*. 2021;50(1):14–23. <https://doi.org/10.1007/s00132-020-04032-1>.
21. Jang H, Du J. Optimizing Diffusion-weighted MRI of Peripheral Nerves. *Radiol*. 2022;302(1):162–163. <https://doi.org/10.1148/radiol.2021211907>.
22. Juckett L. [и др.]. The Effect of Electrical Stimulation on Nerve Regeneration Following Peripheral Nerve Injury // *Biomolecules*. 2022. № 12 (12).
23. Kim BR, Ha DH, Kim JK, Kim YH. Comparison of MR findings of acute traumatic peripheral nerve injury and acute compressive neuropathy in a rat model. *PLoS One*. 2020 Nov 19;15(11):e0240911. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240911>
24. Kim SJ, Kwon YM, Ahn SM, et al. Epidemiology of upper extremity peripheral nerve injury in South Korea. *Medicine (Baltimore)*. 2022 Dec 2;101(48):e31655.
25. Lopes V. [и др.]. Peripheral Nerve Injury Treatments and Advances: One Health Perspective // *International Journal of Molecular Sciences*. 2022. № 2 (23).
26. Luís Duarte M, Dos Santos LR, Oliveira A, et al. Computed tomography with low-dose radiation versus standard-dose radiation for diagnosing fractures: systematic review and meta-analysis. *Sao Paulo Med J = Revista Paul Med*. 2021;139(4):388–397. <https://doi.org/10.1590/1516-3180.2020.0374.R3.1902021>
27. Lu C. Mechanisms and treatment of painful neuromas // *Reviews in the Neurosciences*. 2018. № 5 (29). С. 557–566.
28. Michaelson NM, Malhotra A, Wang Z, et al. Peripheral neurological complications during COVID-19. *J Neurol Sci*. 2022;434(7):120118. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2021.120118>.
29. Miculescu A, Straatmann A, Gkatziani P, et al. Chronic neuropathic pain after traumatic peripheral nerve injuries in the upper extremity. *Scand J Pain*. 2019;20(1):95–108. <https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0111>.

30. Modrak M. [и др.]. Peripheral nerve injury and myelination: potential therapeutic strategies // *Journal of neuroscience research*. 2020. № 5 (98). С. 780.
31. Nawafleh S, Qaswal AB, Alali O, et al. Quantum Mechanical Aspects in the Pathophysiology of Neuropathic Pain. *Brain Sci*. 2022 May 17;12(5):658. <https://doi.org/10.3390/brainsci12050658>.
32. Pripotnev S, Bucelli RC, Patterson JMM, et al. Interpreting Electrodiagnostic Studies for the Management of Nerve Injury. *J Hand Surg Am*. 2022 Sep;47(9):881-889. <https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2022.04.008>
33. Radić B, Radić P, Duraković D. Peripheral nerve injury in sports. *Acta Clin Croat*. 2018 Sep;57(3):561-569. <https://doi.org/10.20471/acc.2018.57.03.20>.
34. Robinson LR. Traumatic injury to peripheral nerves. *Muscle Nerve*. 2022 Dec;66(6):661-670. <https://doi.org/10.1002/mus.27706>.
35. Samet J.D. Ultrasound of peripheral nerve injury // *Pediatric Radiology*. 2023. № 8 (53). С. 1539–1552.
36. Sharp E. [и др.]. The most commonly injured nerves at surgery: A comprehensive review // *Clinical anatomy (New York, N.Y.)*. 2021. № 2 (34). С. 244–262.
37. Silva B.J. [и др.]. Evaluation of peripheral nerve injury by magnetic resonance neurography: A systematic review // *Hand Surgery and Rehabilitation*. 2022. № 1 (41). С. 7–13.
38. Singh K.P., Kaur S., Arora V. Reference Values for the Cross Sectional Area of Normal Tibial Nerve on High-resolution Ultrasonography // *Journal of ultrasonography*. 2022. № 90 (22). С. e144–e152.
39. Ślęczkowska M, Almomani R, Marchi M, et al. Peripheral Ion Channel Genes Screening in Painful Small Fiber Neuropathy. *Int J Mol Sci*. 2022 Nov 15;23(22):14095. <https://doi.org/10.3390/ijms232214095>.
40. Strommen J.A., Skinner S., Crum B.A. Neurophysiology during peripheral nerve surgery // *Handbook of clinical neurology*. 2022. (186). С. 295–318.
41. Tiefenboeck TM, Zeilinger J, Komjati M, et al. Incidence, diagnostics and treatment algorithm of nerve lesions after traumatic shoulder dislocations. *Arch Orthop Trauma Surg*. 2020 Sep;140(9):1175-1180. <https://doi.org/10.1007/s00402-020-03348-z>.
42. Tsai Y.J. [и др.]. Clinical Assessment of Functional Recovery Following Nerve Transfer for Traumatic Brachial Plexus Injuries // *International journal of environmental research and public health*. 2022. № 19 (19).
43. Tsybalyuk O, Gerzanich V, Mumtaz A, et al. SUR1, newly expressed in astrocytes, mediates neuropathic pain in a mouse model of peripheral nerve injury. *Mol Pain*. 2021Jan-Dec;17:17448069211006603. <https://doi.org/10.1177/17448069211006603>
44. Vijayavenkataraman S. Nerve guide conduits for peripheral nerve injury repair: A review on design, materials and fabrication methods // *Acta Biomaterialia*. 2020. (106). С. 54–69.
45. Wilson ER, Della-Flora Nunes G, Weaver MR, et al. Schwann cell interactions during the development of the peripheral nervous system. *Develop Neurobiol*. 2021;81(5):464-489. <https://doi.org/10.1002/dneu.22744>.
46. Wijntjes J., Borchert A., Alfen N. van Nerve Ultrasound in Traumatic and Iatrogenic Peripheral Nerve Injury // *Diagnostics (Basel, Switzerland)*. 2020. № 1 (11).
47. Wu W. Visualization of the morphology and pathology of the peripheral branches of the cranial nerves using three-dimensional high resolution high-contrast magnetic resonance neurography // *European journal of radiology*. 2020. (132).

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000